

ELIMINAÇÃO DO ESTRESSE PSÍQUICO OU EMOCIONAL CRÔNICO: IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE MENTAL E FÍSICA

ELIMINATION OF CHRONIC PSYCHIC OR EMOTIONAL STRESS: IMPLICATIONS FOR MENTAL AND PHYSICAL HEALTH

Nota sobre esta versão do artigo:

Esta versão atualizada aprimora e esclarece aspectos técnicos, éticos e jurídicos sobre o uso dos termos “cura” e “doenças”, alinhando-os às melhores práticas científicas e orientações legais. Os devidos esclarecimentos estão detalhados no tópico *Considerações Éticas e Terminológicas sobre o Uso do Termo “Cura”*, ao final deste artigo.

PADAN, Assis

RESUMO

Este estudo investigou a eficácia da técnica *StressOut* na eliminação do estresse psíquico ou emocional crônico (denominado “*estresse maior*”) comprovando que o *estresse maior* é responsável pela construção de doenças psicossomáticas. A pesquisa, realizada com 131 participantes ao longo de seis anos, testou a hipótese de que o *estresse maior* desencadeia um ciclo de *ansiedade* e *tensão* crônicas, que culminam em doenças físicas e psíquicas. A técnica foi aplicada em sessões únicas e mostrou um índice de cura e melhora de 87,02% entre os participantes, com destaque para doenças como depressão, sinusite, síndrome do pânico e transtorno bipolar, cujo índice de cura foi de 100%. Além disso, 282 pacientes não participantes da pesquisa, tratados com a mesma técnica no mesmo período, apresentaram um índice de cura e melhora de 89,76%. A técnica utiliza conceitos de Programação Neurolinguística e comunicação direta com o inconsciente, substituindo, na maioria dos casos, a necessidade de regressão à infância. A *StressOut* oferece uma abordagem simples e eficaz para tratar o *estresse maior*, contribuindo para a compreensão da psicossomatização e a promoção da saúde mental e física.

Palavras-chave: *StressOut*, *StressOut Ligeira*, *StressOut Terapêutica*, ressignificação, psicossomatização.

ABSTRACT

This study investigated the effectiveness of the *StressOut* technique in eliminating chronic psychic or emotional stress (referred to as “major stress”), demonstrating that major stress is responsible for the development of psychosomatic illnesses. The research, conducted with 131 participants over six years, tested the hypothesis that major stress triggers a cycle of chronic anxiety and tension, which culminates in physical and psychological illnesses. The technique was applied in single sessions and showed a cure and improvement rate of 87.02% among participants, with emphasis on conditions such as depression, sinusitis, panic syndrome, and bipolar disorder, for which the cure rate reached 100%. Additionally, 282 patients who did not formally participate in the research, but were treated with the same technique in the same period, showed a cure and improvement rate of 89.76%. The technique employs concepts from Neuro-Linguistic Programming (NLP) and direct communication with the unconscious, replacing, in most cases, the need for regression to childhood. *StressOut* offers a simple and effective approach to treating major stress, contributing to the understanding of psychosomatization and the promotion of mental and physical health.

Keywords: *SressOut*, *Mild StressOut*, *Therapeutic StressOut*, reframing, psychosomatization.

INTRODUÇÃO

Sou psicólogo clínico e experimental, bacharel em Psicologia, hipnólogo, escritor e Master em Programação Neurolinguística (PNL), com mais de 42 anos de experiência. Durante minha carreira, atendi mais de 17.000 pacientes, empregando a técnica de regressão à infância para identificar e ressignificar traumas responsáveis por doenças psíquicas e emocionais, em apenas uma única sessão. Por 36 desses anos, utilizei, quando necessário, um método simples para eliminar dores e desconfortos físicos ou mentais minutos antes da regressão, o que permitia realizar o processo de forma mais eficaz.

No entanto, em 2014, minha abordagem sofreu uma transformação significativa. Em um domingo, enquanto estava em um bar, uma pessoa me mostrou as palmas das mãos profundamente rachadas devido à psoríase, uma condição que enfrentava havia mais de 10 anos, e pediu minha ajuda. Pela primeira vez, utilizei a afirmação: “Vamos retirar seu estresse, agora!” Realizei a sessão ali mesmo, no bar, empregando o método que sempre usei para eliminar dores antes da regressão à infância. A sessão durou cerca de sete minutos e, surpreendentemente, três dias depois, a psoríase desapareceu completamente, sem recaídas. Esse atendimento marcou uma mudança radical na minha prática clínica, pois percebi que, ao focar diretamente no estresse, e não na dor ou doença, a regressão à infância, na maioria dos casos, tornava-se desnecessária. Essa descoberta impulsionou meu interesse em aprofundar o conhecimento sobre o tema por meio de pesquisa científica sistemática.

O estresse psíquico ou emocional crônico é uma resposta prolongada do organismo a estímulos estressores, gerando alterações fisiológicas e psicológicas prejudiciais. Segundo Antunes (2019), o estresse crônico é um dos principais fatores de risco para doenças físicas e mentais, afetando a qualidade de vida e a funcionalidade dos indivíduos. A exposição prolongada ao estresse ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, levando à liberação constante de cortisol. O excesso desse hormônio pode comprometer funções fisiológicas e resultar em condições como ansiedade, insônia, hipertensão arterial e outras doenças crônicas (FELICIANO, 2024).

Além disso, estudos apontam que o estresse crônico está associado a alterações estruturais no cérebro, como a redução do volume do hipocampo, uma área essencial para memória e aprendizado (SCARPITTA, 2022). No contexto das doenças psicossomáticas, o estresse crônico desempenha um papel central, sendo frequentemente identificado como fator desencadeante ou agravante. Transtornos como síndrome do intestino irritável, enxaqueca e fibromialgia estão intimamente ligados à resposta exacerbada do organismo ao estresse

(ANTUNES, 2019). Ademais, o impacto do estresse emocional crônico também é observado em condições cardiovasculares, como hipertensão e arritmias, que se agravam na presença de fatores emocionais persistentes (MARTINS *et al.*, 2024).

A hipótese central deste estudo é que o estresse predominante desencadeia psicossomatizações por meio de um processo contínuo e progressivo, no qual o estresse crônico leva à ansiedade crônica, que por sua vez resulta em tensão crônica, culminando no desenvolvimento de diversas doenças físicas e mentais. Em grande parte dos casos, os traumas vivenciados na primeira infância ou experiências de Estresse Pós-Traumático (EPT) são os principais fatores que alimentam o estresse predominante, que denominei de “estresse maior”.

Diante disso, o objetivo geral deste estudo é demonstrar que a eliminação do estresse maior pode promover a reversão completa ou significativa melhora de sintomas psicossomáticos em grande parte dos casos. Especificamente, busca-se evidenciar a eficácia da técnica StressOut, destacando sua simplicidade, rapidez e facilidade de aplicação; comprovar que os sentimentos predominantes, como o maior **medo**, ou a maior **preocupação** ou a maior **insegurança**, retratam o **estresse maior** de uma pessoa; e validar que a técnica StressOut não apenas elimina ou ressignifica o estresse predominante em adultos, pré-adolescentes, adolescentes e idosos, mas também substitui, na maioria dos casos, a necessidade de regressão à infância, considerando que o estresse predominante está frequentemente associado a traumas infantis ou experiências potencialmente traumáticas.

REVISÃO DA LITERATURA

ESTRESSES

As principais causas de morte no mundo, segundo a literatura médica contemporânea, incluem doenças cardiovasculares (como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e AVC), doenças respiratórias (DPOC, infecções respiratórias e pneumonia) e diversos tipos de câncer (pulmão, colorretal, mama, próstata e fígado). Esses problemas estão frequentemente relacionados a fatores de risco como álcool, drogas, compulsão alimentar e sedentarismo, que muitas vezes funcionam como formas de lidar com o estresse gerado por traumas ocorridos na primeira infância (zero a 6 anos de idade) ou por eventos classificados como Estresse Pós-Traumático (EPT), vivenciados após essa fase. Esses traumas provocam o chamado “estresse maior” e ativam o “modo de sobrevivência” por meio das respostas de luta ou fuga, que, quando crônicas, podem resultar em ansiedade persistente, doenças e um ciclo contínuo de estresse.

A técnica StressOut foi desenvolvida para ressignificar ou eliminar o estresse maior em sessões de até dez minutos, com duas modalidades principais: StressOut Terapêutica e StressOut Ligeira. O método teve como base práticas pioneiras de especialistas como o Dr. Steven Heller e o Dr. Milton H. Erickson, ambos influenciados por técnicas hipnóticas ancestrais que utilizavam comandos simples para aliviar dores. Após 10 anos de desenvolvimento e aprimoramento contínuo, a técnica foi modificada e enriquecida em torno de 90%, consolidando-se como uma ferramenta essencial para reduzir o impacto do estresse crônico na saúde física e mental.

ESTRESSE MAIOR

Os conceitos de estresse, ansiedade e tensão são frequentemente explicados de forma inadequada, tratados como fenômenos isolados, apesar de sua relação intrínseca, comparável à conexão entre mente e corpo. Estresses psíquicos e emocionais agudos são respostas naturais de sobrevivência, conhecidas como "luta ou fuga". Contudo, quando o estresse se torna crônico, exige manejo específico, sendo o foco principal da técnica StressOut, desenvolvida para eliminar o "estresse maior" — um estado persistente e profundo que desencadeia ansiedade e tensão crônicas, levando à psicossomatização. Esse processo, descrito na Figura 1, resulta na pressão constante sobre órgãos ou sistemas, culminando em patologias físicas ou mentais.

Figura 1. Processo de psicossomatização

Fonte: Autoria própria (2024)

Traumas na primeira infância (de 0 a 6 anos) são os principais responsáveis pelo estresse maior, refletido em sentimentos de medo, ou de insegurança ou de preocupação na vida adulta.

Outros fatores incluem estresse pós-traumático (EPT) e acúmulo de problemas do cotidiano. Experimentos com a técnica StressOut em 131 pacientes participantes e 282 não participantes demonstraram que ressignificar o estresse maior em adolescentes, adultos e idosos também ressignifica grande parte dos traumas infantis e episódios de EPT, devido às associações naturais do inconsciente. Na maioria dos casos, isso elimina a necessidade de regressão à infância.

Nos raros casos em que a regressão à infância é utilizada, o processo inclui a ancoragem das sensações e dos sentimentos negativos para localizar e ressignificar o trauma inicial. Esse método pode levar até cinco horas em casos complexos, como transtorno bipolar (TB), devido à necessidade de anamnese minuciosa e detalhada, bem como a localização de experiências traumáticas, especialmente abusos sexuais, com alta prevalência nesse transtorno. Aproximadamente 90% dos pacientes relataram reversão completa dos sintomas relacionados ao transtorno bipolar após o procedimento de regressão à infância. No Grupo 1, 100% (4 pacientes) com esse diagnóstico apresentaram reversão total dos sintomas, configurando quadro de cura psicossomática documentada.

A técnica StressOut é um avanço que promove a ressignificação/eliminação do estresse maior de maneira rápida e eficiente, aliviando o impacto desse estresse crônico e de suas manifestações psicossomáticas. Como ressalta a sabedoria popular, "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura", a tensão crônica, se não tratada, exerce danos cumulativos, mas intervenções eficazes podem interromper esse ciclo prejudicial.

A LINGUAGEM DO INCONSCIENTE

A mente inconsciente comunica-se com a consciente por meio de sete componentes: sentimentos, sensações, imagens, sons, visualizações, emoções e símbolos. Essa "Linguagem do Inconsciente" permite a interação entre a mente inconsciente e a consciente, e vice-versa, podendo ser percebida por sinais como alívio, tensão, dores, febre e manifestações corporais, como a necessidade de urinar — por isso se diz que o inconsciente é, por si só, psicossomático. Sentimento de tristeza, sensações de relaxamento ou tensão e visualização de imagens mentais em diálogos internos também ilustram essa comunicação.

A eficácia da técnica StressOut baseia-se na utilização dessa linguagem específica, permitindo o diálogo direto entre as mentes consciente e inconsciente. Por meio dela, o estresse maior é ressignificado ou eliminado, promovendo a reversão completa ou melhora significativa de sintomas psicossomáticos.

Expressões faciais, posturas e linguagem corporal, junto aos cinco sentidos, fazem parte dessa comunicação inconsciente com o consciente e vice-versa. A cinestesia, por sua vez, integra o componente *sensações*, um dos sete elementos utilizados na técnica *StressOut*. Essa abordagem permite acessar a raiz de problemas psicossomáticos de forma rápida e duradoura, promovendo uma saúde verdadeiramente integral.

ASSOCIAÇÕES MENTAIS

O cérebro funciona por processos físico-químicos complexos, com neurônios comunicando-se por impulsos elétricos e sinapses utilizando neurotransmissores. A memória, porém, forma-se mentalmente por associações e repetições destas para gravação e conexão de eventos, emoções e experiências, sendo essas associações quase sempre inconscientes.

Para que algo seja memorizado, ao menos um dos sete componentes da Linguagem do Inconsciente (sensações, sentimentos, emoções, imagens, entre outros) precisa estar presente, com sensações, sentimentos e emoções exercendo papel central. Exemplos incluem a associação entre água e a vontade de urinar, ao ouvir ou ver água corrente. Assim, mais de 95% de nossas lembranças e comportamentos diários decorrem dessas associações mentais inconscientes. Elas são divididas em principais e secundárias.

As associações mentais podem ser classificadas como simples, medianas ou complexas (profundas). Por exemplo, associar nuvens escuras à chuva é uma associação mental simples; relacionar vodka à Rússia e tequila ao México é uma associação mental mediana; enquanto considerar que uma doença “se parece” com uma associação mental principal criada pelo inconsciente é uma associação complexa. Traumas psíquicos da infância também geram associações profundas que, se não forem ressignificadas, podem contribuir para o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, como hipertensão, diabetes, Alzheimer ou mesmo câncer. Compreender essas associações é essencial para interpretar como a mente inconsciente influencia a memória, o comportamento e a saúde, muitas vezes determinando a origem de problemas físicos e emocionais.

Para a mente inconsciente, coisas que ‘se parecem’ são interpretadas como iguais, cabendo à mente consciente diferenciá-las; por exemplo, um filhote de coelho e um de gato, ambos brancos, e de mesmo tamanho são percebidos pelo inconsciente como iguais. Isso explica como traumas psíquicos e emocionais da infância, marcados por sensações, emoções e sentimentos negativos — entre outros componentes da chamada Linguagem do Inconsciente — estão associados a medos, doenças e sensações negativas experienciadas na vida adulta. Essa

ligação inconsciente pode resultar em estresse psíquico ou emocional crônico, manifestando-se em doenças físicas sem causa aparente, até que os traumas sejam ressignificados ou neutralizados como fontes de tensão inconsciente.

REPETIÇÃO

No âmbito mental da formação da memória, a repetição constitui a segunda via essencial por meio da qual a mente inconsciente grava e recupera aprendizados, emoções, sensações e experiências. Além de consolidar hábitos e comportamentos padronizados, a repetição estabelece programas inconscientes que se tornam automáticos, permitindo a execução de ações sem mediação consciente.

Contudo, experiências extremas, como traumas ou situações de risco, também são armazenadas rapidamente na memória, mas sem necessidade de repetição. Sem associações mentais e repetição, a memória não existiria, inviabilizando tanto as memórias de curto e médio quanto de longo prazo. Esses programas inconscientes são essenciais para ações cotidianas automáticas.

Além disso, esses programas podem influenciar processos biológicos e até mesmo genéticos, com comportamentos sendo internalizados pela repetição. Traumas e estresse pós-traumático podem gerar programas inconscientes profundos que moldam reações automáticas e comportamentos.

A repetição pode ser categorizada em três níveis:

- Nível 1 – Repetições Curtas: tarefas simples e de curto prazo.
- Nível 2 – Repetições Médias: voltadas para ações ou aprendizados intermediários.
- Nível 3 – Repetições Longas: requeridas para a consolidação de hábitos complexos ou mudanças significativas no comportamento.

A repetição, portanto, desempenha um papel crucial na formação de hábitos, comportamentos automáticos e na saúde mental, com implicações também no desenvolvimento de doenças pelo processo de psicossomatização.

Com o que a doença se parece:

Por ‘repetições curtas’, entende-se o ato de o sujeito interiorizar-se e repetir a seguinte pergunta de 10 a 15 vezes: 'Com o quê minha doença se parece?'. Quase sempre, ele verificará que sua doença psíquica ou física guarda semelhança com um trauma da infância ou com um Estresse Pós-Traumático (EPT). A resposta do inconsciente ‘se parece’ como a associação mental principal, expressa por meio de componentes da Linguagem do Inconsciente —

sensações, imagens, sons, visualizações, ou emoções ou sentimentos negativos ligados ao evento traumático. Essa resposta evidencia que, ao eliminar o estresse maior, se o sujeito ou paciente repetir a pergunta após a aplicação da técnica StressOut, a resposta não mais remeterá à associação mental principal, o que sugere que ela foi ressignificada; ou ele não terá resposta, ou irá se referir a ela no passado.

METODOLOGIA

A pesquisa científica, inteiramente financiada pelo autor, foi conduzida sem riscos aos participantes, dispensando submissão à Plataforma Brasil ou obtenção do TCLE. Com 131 voluntários atendidos entre 2018 e 2023, o estudo buscou avaliar a eficácia da técnica StressOut no tratamento do estresse maior associado a problemas psicológicos diversos.

Os atendimentos ocorreram quinzenalmente, aos domingos, sem custos para os participantes, muitos indicados por profissionais ou atraídos por anúncios locais. Paralelamente, 282 pacientes pagantes participaram de sessões durante a semana, contribuindo indiretamente para o aperfeiçoamento e documentação dos resultados clínicos da técnica.

A técnica StressOut, baseada em Programação Neurolinguística (PNL) e comunicação direta com o inconsciente, foi aplicada em sessões rápidas, de 7 a 10 minutos, divididas nas modalidades Ligeira e Terapêutica. Após anamnese detalhada, a técnica focava na eliminação do estresse maior, refletido pelo sentimento de maior medo, ou o de maior preocupação ou o de maior insegurança do paciente.

Os participantes foram acompanhados por 12 meses, com coletas periódicas para avaliar a manutenção dos resultados. Dados como idade, sexo, escolaridade, religião, e feedbacks sobre as sessões foram registrados, sendo categorizados como Ótimo, Bom ou Ruim no campo OPAS (Opinião do Paciente Após a Sessão). Os resultados positivos impulsionaram o autor a escrever o livro *“Estresse, o Abraço da Morte”*.

Quanto à escolaridade dos participantes, 45 haviam concluído o Ensino Fundamental e 40 o Ensino Médio, enquanto níveis superiores e de pós-graduação apresentaram menor representação, refletindo desigualdades educacionais.

STRESSOUT LIGEIRA

A técnica StressOut Ligeira é indicada para o alívio de sintomas e tratamento de condições menos graves, como dores em geral, enxaqueca, sinusite, coriza, rinite, dores na coluna, psoríase, entre outros. Sua aplicação não exige a identificação da causa do problema,

tornando-a prática e acessível. Pode ser utilizada, com os devidos cuidados, tanto por profissionais da área da saúde quanto por leigos, uma vez que não apresenta contraindicações conhecidas.

Para aplicar a StressOut Ligeira em outra pessoa, não é necessário conhecer o estresse maior do indivíduo, nem explicar conceitos relacionados à mente consciente e inconsciente, associações mentais, repetição, Linguagem do Inconsciente ou psicossomatização. A técnica é voltada para tratar sintomas decorrentes de estresses cotidianos, medos não extremos ou não fóbicos e problemas acumulados ou não resolvidos, os quais geralmente não estão relacionados a traumas originados na primeira infância ou ao EPT após essa fase.

STRESSOUT TERAPÊUTICA

A técnica StressOut Terapêutica é voltada para o tratamento de condições mais complexas, com foco na ressignificação do estresse maior representado por um único sentimento predominante: o de maior **medo**, ou o de maior **preocupação** ou o de maior **insegurança** do indivíduo. Sua aplicação exige uma anamnese detalhada e a apresentação de conceitos fundamentais, como o funcionamento das mentes consciente e inconsciente, associações mentais, linguagem do inconsciente, repetição e o processo de psicossomatização.

Embora a técnica seja acessível tanto a profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas quanto a leigos, ela requer que o aplicador identifique, junto ao paciente, o estresse maior a ser eliminado. Isso diferencia a StressOut Terapêutica da versão Ligeira, que se aplica a sintomas mais simples sem a necessidade de explorar a origem do problema. O processo completo da técnica Terapêutica, incluindo anamnese, explicações e aplicação, dura em média 50 minutos, enquanto a execução da técnica em si leva cerca de 10 minutos.

Etapas da StressOut¹:

1. Preparação e Ambiente (StressOut Terapêutica):

Após ouvir a queixa principal do paciente, o terapeuta explica os conceitos fundamentais e identifica o estresse maior — seja ele o maior medo, ou a maior preocupação ou a maior insegurança. A sessão ocorre em um ambiente tranquilo, com o paciente sentado de frente para uma parede sem distrações visuais, como quadros pendurados.

2. Associação de Cor ao Estresse Maior ou à dor:

O paciente deve associar uma cor ao seu estresse maior (StressOut Terapêutica), ou à dor ou à doença em que a StressOut Ligeira se aplica. Essa cor não pode ser branca e deve ser

¹ Os detalhes completos sobre os fundamentos e passos da técnica StressOut estão documentados no livro "*Estresse, O Abraço da Morte*", com previsão de lançamento ainda este ano (2025).

uma que o paciente não aprecie. O terapeuta explica que a cor escolhida simboliza o estresse maior, ou a dor ou a doença em que a StressOut Ligeira se aplica, criando uma associação mental secundária.

3. Visualização do Quadro (ambas as formas de aplicação):

Com os olhos fechados, o paciente imagina e visualiza um quadro de pintura com moldura, mas com a tela completamente branca, pendurado na parede à sua frente. Após essa visualização, o paciente mantém o foco no quadro imaginado, no qual projetará simbolicamente a cor, enquanto escuta o som de sua expiração.

4. Conexão Emocional (ambas as formas de aplicação):

O paciente escolhe uma pessoa significativa em sua vida (viva ou falecida) que tenha representado afeto ou inspiração. Ele visualiza essa pessoa entrando no local e retirando o quadro da parede, levando-o embora.

5. Finalização (ambas as formas de aplicação):

Ao visualizar o quadro sendo retirado e levado embora, o paciente experimenta alívio ou relaxamento, substituindo a tensão causada pelo estresse maior (StressOut Terapêutica) e o desaparecimento da dor ou da doença em que a StressOut Ligeira se aplica. Ansiedade, dores e outros sintomas foram frequentemente relatados como desaparecendo imediatamente após o término da aplicação da técnica.

A StressOut Terapêutica compartilha sua base teórica com a versão Ligeira, mas se distingue pelo foco no estresse maior e pelo aprofundamento na explicação dos mecanismos mentais. Ambas as versões utilizam princípios da Programação Neurolinguística (PNL) e da comunicação direta com o inconsciente, valendo-se dos sete componentes da linguagem do inconsciente. No caso da StressOut Ligeira, a cor é associada a dores ou sintomas específicos (como enxaqueca, sinusite, rinite, entre outras), enquanto na Terapêutica ela representa o estresse maior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa apontaram um índice geral de cura de doenças psicossomáticas e melhora de 88,39% ao considerar os dois grupos avaliados. No Grupo 1 (131 participantes da pesquisa), o índice foi de 87,02%, enquanto no Grupo 2 (282 pacientes que pagaram pelas sessões), alcançou 89,76%. A discreta diferença de 2,74% entre os grupos pode ser explicada pelo maior comprometimento dos pacientes pagantes, que, por investirem financeiramente, demonstraram maior engajamento no processo terapêutico.

Dentro do Grupo 1, a técnica StressOut Ligeira foi utilizada em 15 casos de dor crônica, apresentando eficácia em 92,86% (14 casos). Já a StressOut Terapêutica foi aplicada em 116 participantes, sendo a mais requisitada neste grupo. No Grupo 2, a StressOut Ligeira foi aplicada em 35 pacientes, nos casos indicados, com uma eficácia de 100%.

No geral, analisando os resultados do Grupo 1, 87,02% dos participantes (131 pessoas) alcançaram cura ou melhora significativa de seus quadros psicossomatizados. Destes, 41,22% apresentaram reversão completa dos sintomas psicossomáticos, enquanto 45,80% apresentaram melhora substancial em sua condição. Esses dados estão detalhados no quadro abaixo, evidenciando a eficácia da técnica em suas duas formas de aplicação.

Figura 2. Resultado Geral da Pesquisa

*Curados = reversão completa dos quadros clínicos de origem psíquica ou psicossomática.

Fonte: Autoria própria (2024)

A técnica StressOut não é uma solução universal e não pode tratar todos os quadros psíquicos e físicos. No entanto, os resultados obtidos refletem com precisão as respostas dos participantes, graças à padronização das perguntas feitas logo após cada sessão da StressOut Terapêutica.

A primeira pergunta foi: “O que você está sentindo no corpo agora: alívio, relaxamento, leveza ou tensão? Ou é outra sensação ou outro sentimento?” Entre os 131 participantes, os principais relatos foram:

- 50 sentiram alívio,
- 40 relaxamento,
- 17 leveza,

- 6 alívio e leveza,
- 5 tranquilidade,
- 2 alívio extremo,
- 2 alívio com emoção,
- Respostas individuais: alegria e bem-estar (1), alívio enorme (1), alívio intenso (1), alívio e relaxamento (1), extrema leveza (1), leveza e alegria (1), leveza e alívio (1), frescor (1) e leveza nas mãos (1).

Esses relatos destacam que as sensações predominantes, como alívio, relaxamento e leveza, são opostas à tensão. Assim, quando o participante relata essas sensações positivas após a sessão, conclui-se que a tensão foi efetivamente eliminada.

A técnica StressOut Ligeira adota uma abordagem direta, perguntando ao final da sessão: “O que você sente agora?” A maioria dos participantes relatou alívio completo de sintomas físicos ou psíquicos. Já na StressOut Terapêutica, após explicar o conceito de expectativa negativa, foi questionado: “Qual é sua expectativa agora em relação a X, antes associada ao estresse maior?” Dos 131 participantes, 114 relataram alívio completo, enquanto 17 ainda experimentaram mal-estar, representando 12,98% dos casos em que a técnica não foi eficaz.

Com base no acompanhamento, foi constatado que a StressOut não utiliza processos sugestivos ou hipnóticos. Apesar da eficácia da hipnose em condições específicas, seus efeitos geralmente são temporários, enquanto a StressOut oferece resultados duradouros. Além disso, ao contrário de métodos como regressão à infância sob hipnose, a técnica opera em estado de vigília e não gera distorções de memória ou falsas lembranças.

A StressOut poderá enfrentar resistências, muitas vezes refletindo interesses em tratamentos prolongados, seja na psicoterapia ou na indústria farmacêutica.

Em minha experiência, traumas da primeira infância e estresse pós-traumático (EPT) após os 6 anos são as principais causas de estresse maior, levando a doenças psicossomáticas ao longo da vida. A técnica utiliza os sete componentes da Linguagem do Inconsciente (sentimentos, sensações, emoções, visualizações, imagens, sons e símbolos,) de forma mais abrangente que outros métodos.

Não foi comprovado que a StressOut funciona para Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), que resulta de traumas na vida adulta, como guerras ou desastres naturais. No entanto, demonstrou alta eficácia no tratamento do EPT e em certas doenças graves, com índices de cura de até 100% em condições como Transtorno Bipolar, Sinusite, Depressão leve

e moderada, e Síndrome do Pânico (StressOut Terapêutica), além de 92,86% em casos de dor crônica (StressOut Ligeira), com resultados obtidos em sessões de no máximo 10 minutos.

Figura 3. Doenças com alto índice de Cura

	Doenças	Qtde. ▾	% de Cura
1.	Dor	14	92,86%
2.	Depressão Leve ou Moderada	5	100,00%
3.	Síndrome de Pânico	4	100,00%
4.	Transtorno Bipolar	4	100,00%
5.	Sinusite	4	100,00%

*Doenças = Condições ou quadros clínicos de origem psíquica ou psicossomática.

*Cura = Reversão completa e sustentada dos sintomas psíquicos ou psicossomáticos, conforme critérios da pesquisa.

Fonte: Autoria própria (2024).

É importante ressaltar que muitos pacientes tratados com a técnica StressOut há mais de 10 anos, antes mesmo da realização da pesquisa, permanecem curados de suas doenças psicossomáticas até hoje. O contato contínuo com esses pacientes reforça que a StressOut não se baseia em sugestão ou hipnose em vigília, mas sim em uma ressignificação duradoura e definitiva.

No entanto, é fundamental que mais estudos e pesquisas sejam realizados para explorar o potencial da StressOut Terapêutica no tratamento de condições como câncer, TEPT, doenças raras e autoimunes, Mal de Parkinson, Alzheimer em estágio inicial, entre outras. Também é importante investigar sua aplicação em doenças recentes ou pouco compreendidas, ainda sem explicação clara.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E TERMINOLÓGICAS SOBRE O USO DO TERMO “CURA”

A utilização do termo “cura” e “doenças” na Pesquisa, neste Artigo e no Relatório Final de Pesquisa refere-se especificamente à reversão completa e sustentada de sintomas psicossomáticos, bem como à referência a condições ou quadros clínicos de origem psíquica ou psicossomática, conforme observado em 413 pacientes tratados com a técnica StressOut. Ressalta-se que o uso desses termos não implica cura de doenças orgânicas estruturais ou transmissíveis, tampouco substitui acompanhamento médico quando necessário.

De acordo com a definição técnica amplamente aceita, cura é definida como a eliminação dos sintomas e a restauração das funções normais do organismo, resultando em bem-estar físico e/ou psíquico. Considerando que distúrbios psicossomáticos reconhecidos pela literatura médica são desencadeados por fatores psíquicos e emocionais — como úlceras gástricas, enxaquecas, dermatites, disfunções intestinais e dores musculares —, a eliminação comprovada desses quadros, sem o uso de medicação ou intervenções invasivas, justifica o uso da expressão em contexto clínico e técnico.

Do ponto de vista jurídico, o uso do termo “cura” encontra amparo no artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal, que garante o livre exercício de técnicas complementares, desde que não infrinjam atos privativos de profissões regulamentadas. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (Art. 31) exige clareza e transparência na apresentação dos serviços, o que justifica a descrição precisa dos resultados alcançados.

Nos experimentos desta pesquisa, a técnica StressOut foi aplicada de forma ética, responsável e documentada, promovendo o desaparecimento de sintomas associados a condições de origem psicossomática. Por essa razão, o termo ‘cura’ é aqui empregado com respaldo técnico, com base nos resultados observáveis e sustentáveis, e sem qualquer finalidade publicitária. O termo é utilizado dentro dos limites definidos pela própria natureza da técnica e pelo escopo da pesquisa apresentada.

CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo demonstram que a técnica *StressOut* é uma ferramenta poderosa, inovadora e eficaz para o tratamento do estresse crônico e de condições psicossomáticas. Sua abordagem rápida, prática e acessível destaca-se como uma alternativa viável e, em muitos casos, complementar ou até mais eficiente do que métodos tradicionais, especialmente por evitar a necessidade de múltiplas sessões. A eficácia da técnica foi evidenciada por altos índices de cura psicossomática e melhora dos sintomas nos dois grupos avaliados, com taxas superiores a 87% no Grupo 1, chegando a 88,39% ao incluir os resultados do Grupo 2. Além disso, sua simplicidade permite aplicação tanto por profissionais da saúde quanto por leigos, ampliando seu impacto em diferentes contextos clínicos e sociais.

Apesar dos resultados promissores, este estudo reconhece a necessidade de investigações futuras para explorar a aplicabilidade da StressOut em diferentes populações e condições, bem como para elucidar os mecanismos subjacentes à sua eficácia. Tais estudos poderão consolidar ainda mais o papel da técnica como uma contribuição significativa para a saúde mental e física. A técnica StressOut representa, assim, uma inovação relevante na

abordagem do *estresse maior* e das manifestações psicossomáticas associadas. Sua simplicidade e eficácia tornam-na acessível para uma ampla gama de profissionais da saúde, como psicólogos, terapeutas e médicos, além de ser aplicável por leigos com treinamento básico.

Essa versatilidade permite que a técnica seja implementada em diversos contextos, incluindo clínicas e consultórios de saúde mental, hospitais, unidades de saúde, ambientes educacionais e corporativos. Em clínicas e consultórios, a técnica proporciona uma abordagem prática e breve para o manejo de condições associadas ao estresse, como ansiedade, depressão leve e dores crônicas. Em hospitais, contribui para a redução do impacto emocional em pacientes com condições psicossomáticas ou em recuperação de procedimentos médicos. Em contextos educacionais e corporativos, promove o bem-estar de estudantes e trabalhadores por meio de intervenções voltadas à redução do estresse cotidiano e à prevenção de doenças funcionais relacionadas.

Além de sua aplicação prática, a técnica oferece benefícios adicionais, como a redução do tempo necessário para intervenções e a eliminação da dependência de métodos mais complexos, como a regressão à infância — ao menos na maioria dos casos. Sua adoção em larga escala pode gerar impacto positivo sobre os custos na saúde pública e privada, enquanto contribui para a melhoria da qualidade de vida de diferentes populações. O treinamento em StressOut é recomendado para capacitar profissionais da saúde e outros interessados, ampliando o alcance e a efetividade da técnica. Estudos futuros poderão explorar o desenvolvimento de programas formais de treinamento e certificação, assegurando sua aplicação padronizada e ética.

Entretanto, algumas limitações devem ser consideradas. Este estudo concentrou-se em participantes com condições específicas relacionadas ao estresse maior, o que pode restringir a generalização dos resultados para outras populações, como crianças, adolescentes ou indivíduos com doenças crônicas severas não relacionadas ao estresse. Outra limitação reside na ausência de grupos de controle randomizados, que poderiam fortalecer as evidências científicas sobre a eficácia da técnica. Embora o acompanhamento de 12 meses tenha indicado durabilidade nos resultados, estudos longitudinais mais extensos poderão aprofundar a compreensão sobre os benefícios e limitações da abordagem.

Para pesquisas futuras, sugere-se: ampliar a diversidade da amostra, incluindo diferentes faixas etárias, culturas e condições clínicas; incorporar grupos de controle para comparar a eficácia da StressOut com outras abordagens terapêuticas; explorar sua aplicação em novos cenários — como escolas, empresas e comunidades —; investigar os mecanismos que

sustentam sua efetividade (como as associações mentais, a repetição e a linguagem do inconsciente); e desenvolver protocolos de capacitação e certificação que garantam sua prática em larga escala.

Essas direções de investigação poderão contribuir para consolidar a técnica StressOut como uma abordagem terapêutica inovadora, ética e acessível, ampliando seu alcance no campo da saúde mental e física.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDREAS, S.; FAULKNER, C. *NLP: The New Technology of Achievement*. New York: William Morrow Paperbacks, 1994.

ANTUNES, José. Estresse e doença: o que diz a evidência. *Psicologia, saúde & doenças*, v. 20, n. 3, p. 590-603, 2019.

BANDLER, R.; GRINDER, J. *Atravessando: passagens em psicoterapias*. São Paulo: Summus, 1984.

SCARPITTA, Andressa Alcatrão. *Neurobiologia e principais biomarcadores do transtorno de estresse pós-traumático*. São Paulo, 2022. 63 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2022

DE JONGH, A.; TEN BROEKE, E. EMDR and the anxiety disorders: Exploring the current status. *Journal of EMDR Practice and Research*, v. 1, n. 2, p. 57-63, 2007.

DILTS, R.; GRINDER, J.; BANDLER, R.; DELOZIER, J. *Neuro-Linguistic Programming: The Study of the Structure of Subjective Experience*. Meta Publications, 1980.

FELICIANO, Gláucio Diré. *Bases do Comportamento Humano*, As: Corpos à deriva. Wak, 2024.

HELLER, S.; LEE, T. *Hipnose não existe? Monstros e varinhas de condão*. São Paulo: Madras, 2012.

MALTZ, M. *Psicocibernética*. Porto Alegre: Citadel - Grupo Editorial, 2023.

MARTINS, Isabella Mara Campos et al. Efeitos do estresse emocional crônico na saúde cardiovascular. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 9, p. e75120-e75120, 2024.

MCEWEN, B. S.; GIANAROS, P. J. Stress- and allostasis-induced brain plasticity. *Annual Review of Medicine*, v. 62, p. 431-445, 2011.

ROSSI, E. L. *The Psychobiology of Gene Expression: Neuroscience and Neurogenesis in Hypnosis and the Healing Arts*. New York: W. W. Norton & Company, 2002.

SAPOLSKY, R. M. *Why Zebras Don't Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping*. New York: Holt Paperbacks, 2004.

SHAPIRO, F. *Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Basic Principles, Protocols, and Procedures*. New York: Guilford Press, 2001.

SIEGEL, D. J. *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. New York: Guilford Press, 2012.